

Bibliografie:

1. BALAURE, V. Publicitatea, în meseria de comerciant. Editura: Didactică și Pedagogică, București, 1995
2. DICȚIONAR explicativ al limbii române <https://dexonline.ro/>
3. HELLSTRÖM, D.; SAGHIR, M. (2007). Packaging and logistics interactions in retail supply chains. Packaging Technology and Science, 20(3), 197-216. Online ISSN:1099-1522 <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991522>
4. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Managementul marketingului. Editura Teora. Bucureșt, 2008, p. 1024
5. PACKAGING AND LOGISTICS Interactions in Retail Supply Chains Disponibil: https://www.Researchgat.net/publication/227739573_Packaging_and_Logistics_Interactions_in_Retail_Supply_Chais
6. STAN, E.; STĂNESCU, D.; VOICU, L. Bazele merceologiei. Editura: Editura Universitară, București, 2009, p.365

Т.В. Кобилинська,

Доктор економічних наук, професор, заступник начальника ГУС у
Житомирській області

О.М. Мотузка

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу
та публічного управління, Національна академія статистики, обліку та аудиту

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПІДХОДІВ ДО СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

В умовах глобальних викликів - дефіциту прісної води, погіршення її якості, кліматичних змін і зростання водного стресу - особливого значення набуває створення системи достовірного статистичного обліку, яка дозволяє кількісно й якісно оцінювати стан водних ресурсів, рівень їх використання, ефективність управління та ризику деградації.

Метою дослідження є аналіз провідних міжнародних підходів до статистичного обліку води, зокрема системи SEEA-Water та IRWS, які забезпечують інтеграцію гідрологічних і економічних показників у єдину систему національних рахунків.

У дослідженні застосовано міждисциплінарний підхід, що поєднує елементи економіки природокористування, екологічної статистики,

бухгалтерського обліку та правового регулювання. Теоретичну основу становлять положення Водного кодексу України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», міжнародні стандарти статистичного обліку водних ресурсів, зокрема SEEA-Water та IRWS, а також аналітичні звіти міжнародних організацій, таких як FAO, UN Water, OECD і Євростат.

Методологія дослідження ґрунтується на контент-аналізі нормативно-правових актів, наукової літератури та міжнародних звітів з метою узагальнення актуальних підходів до статистичного обліку водних ресурсів.

Загальне методологічне підґрунтя дослідження базується на сучасних концепціях інтегрованого управління водними ресурсами, оцінювання природного капіталу та статистичного забезпечення цілей сталого розвитку.

Ефективна політика управління водними ресурсами потребує достовірних статистичних даних про воду. На міжнародному рівні вироблено низку стандартів і методик, які покликані забезпечити порівнянність показників між країнами та інтеграцію водної статистики з економічною, табл. 1.

Таблиця 1

Міжнародні підходи до статистичного обліку водних ресурсів [15; 16]

Підхід / система	Опис	Ключові особливості
SEEA-Water (Система екологічно-економічного обліку води)	Міжнародна концептуальна основа, що поєднує гідрологічні та економічні дані в єдину систему обліку	Відстежує запаси, потоки, споживання та повернення води; сумісна з Системою національних рахунків (SNA)
IRWS (Міжнародні рекомендації зі статистики води)	Методичні вказівки для збору, класифікації та поширення статистичних даних про воду	Стандартизація термінів, підтримка IWRM, узгоджені індикатори
ISIC / CPC	Міжнародні класифікації для ідентифікації галузей-водокористувачів	Уніфікація даних про водокористування в економічних секторах
Спільний запитальник ОЕСР/Євростату	Збір статистики про забір води, скиди, очищення за секторами	Порівняльні показники для країн ЄС та ОЕСР
AQUASTAT (FAO)	Глобальна інформаційна система з водних ресурсів і водокористування	Уніфіковані поняття: водозабір, споживання, зрошувані площі тощо

Ключову роль відіграє система еколого-економічного обліку води, розроблена під егідою ООН. Зокрема, Система екологічно-економічного обліку води (SEEA-Water) - це міжнародна концептуальна основа, що організує гідрологічну та економічну інформацію в єдиній системі обліку. Метою SEEA-Water є відстеження того, як природні водні ресурси взаємодіють з економікою: вона враховує запаси (активи) води, потоки води в навколишньому середовищі та

між економікою і природою, а також водоспоживання та повернення води у довкілля. Ця система сумісна зі Системою національних рахунків (SNA), завдяки чому водні рахунки можуть прямо співвідноситися з макроекономічними показниками, доповнюючи ВВП даними про використання природного капіталу.

Для практичної реалізації обліку води ООН розробила Міжнародні рекомендації зі статистики водних ресурсів (IRWS). IRWS надає країнам стандартизовані поняття, визначення та класифікації щодо збору водної статистики на порівняльній основі. Головна мета IRWS - допомогти країнам створити багатоцільову інформаційну систему про воду в підтримку інтегрованого управління водними ресурсами (IWRM). Зокрема, ці рекомендації:

- підтримують збирання та поширення зіставних статистичних даних про воду;
- сприяють впровадженню згаданої системи SEEA-Water;
- забезпечують інформацію для розрахунку узгоджених індикаторів і порівнянь між країнами [1].

IRWS узагальнює досвід різних держав і організацій, наголошуючи на потребі інтеграції соціальних, економічних і екологічних даних про воду для кращого управління нею. Це відповідає принципам IWRM - підходу, що закликає до комплексного управління водними ресурсами з урахуванням всіх користувачів та екосистем.

Важливим компонентом міжнародного обліку є узгодження статистичних класифікацій. IRWS та SEEA-Water спираються на існуючі міжнародні стандарти, такі як Міжнародна стандартна галузева класифікація (ISIC) та Центральна класифікація продукції (CPC), для ідентифікації галузей-водокористувачів[1]. Це дозволяє зіставляти дані про водокористування у різних секторах (сільське господарство, промисловість, комунальне господарство тощо) та оцінювати водоемність економіки. Наприклад, в рамках спільного питальника ОЕСР/Євростату з навколишнього середовища збираються показники за секторами: забір прісної води сільським господарством, енергетикою, промисловістю та домогосподарствами, скиди стічних вод, обсяги очищення тощо.

Організація Об'єднаних Націй з продовольства і сільського господарства (ФАО) через систему AQUASTAT також збирає національні дані про водні ресурси та водокористування, використовуючи уніфіковані визначення (напр., водозабір, споживання, зрошувані площі та ін.) для забезпечення порівнянності [2].

Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародна практика виробила потужний методологічний інструментарій для статистичного обліку води. Зокрема, стандарти ООН - SEEA-Water і IRWS - дозволяють інтегрувати екологічні та економічні аспекти водокористування в єдину систему національних рахунків. Класифікації води за типами, поновлюваністю, джерелом і напрямками використання забезпечують створення багатовимірної картини ресурсу, необхідної для глибокого аналізу, прийняття рішень і порівняння між країнами.

Окрім офіційних статистичних систем, у міжнародній практиці набули поширення наукові підходи до обліку водних ресурсів, табл. 2.

Таблиця 2

Наукові підходи до оцінки та управління водними ресурсами

Автор / дослідник	Ключова концепція / підхід	Суть підходу	Практичне значення
Аллан Дж. Е. [3]	Віртуальна вода	Облік обсягів води, «вбудованих» у продукцію, що імпортується/експортується між країнами.	Переосмислення водної самодостатності; використовується для аналізу глобальної водної торгівлі.
Гукстра А. [4]	одний слід (Water Footprint)	Кількісна оцінка загального споживання води (прямого та непрямого) окремими людьми, компаніями, країнами.	Інструмент для оцінки екосліду, планування ресурсів, корпоративної відповідальності.
Фалькенмарк М. [5]	Індикатор водного стресу (Falkenmark Indicator)	Градація водозабезпеченості регіонів залежно від річного обсягу поновлюваної прісної води на одну особу.	Використовується ООН та міжнародними організаціями для порівняльного аналізу водних ресурсів країн.
Глік П. [6]	Базове водозабезпечення / «Друга ера води»	Мінімальний рівень споживання води (50 л/добу на особу); акцент на правах людини, ефективному управлінні, повторному використанні води.	Формування політик у сфері водної безпеки, прав людини, справедливого доступу до води.
Остром Е. [7]	Поліцентричне управління спільними ресурсами	Ефективне управління водними системами за участі громад, знизу вгору, без надмірної централізації.	Підтримка локальних ініціатив, децентралізованого обліку, довіри до даних, збереження іригаційних систем.
Роджерс П., Де Сілва Р. та Бхатія Р. [8]	Повна вартість води (Full Cost Pricing)	Включення до тарифів витрат на природні послуги, дефіцитність, забруднення поряд із експлуатаційними витратами.	Стимулювання водозбереження, інвестицій у технології, справедливе ціноутворення.
Ф. Девото, Е. Дуфло, П. Дюпа, В. Пар'єнте та В. Понс, [9]	Економічна ефективність інвестицій у воду	Дослідження зв'язку між водною інфраструктурою і зростанням економіки, добробуту, зменшенням витрат на охорону здоров'я.	Аргументи для державної політики, міжнародного фінансування, програм розвитку.

Водночас сучасна наука акцентує увагу на тому, що облік води - це не лише технічна процедура збору показників, а важливий елемент глобального управлінського процесу. Таким чином, розвиток системи статистичного обліку водних ресурсів має ґрунтуватися на міжнародних стандартах, залученні локальних громад, відкритості даних та міждисциплінарному підході. Саме це

забезпечить ефективне управління водними екосистемами в умовах зростаючої глобальної нестабільності та обмеженості природних ресурсів.

Список використаних джерел:

1. Department of Economic and Social Affairs. International Recommendations for Water Statistics. New York: United Nations Publications, 2012. 213 p.
2. UN-Water Task Force on Indicators, Monitoring and Reporting. Final report: Monitoring progress in the water sector - A selected set of indicators. 2011. 44 p. URL: https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2017/05/TFIMR_FinalReport.pdf#:~:text=OECD%20Industrial%20water%20withdrawals%20The,withdrawal%20of%20fossil%20groundwater%20or
3. Allan J. A. Virtual water - the water, food, and trade nexus. Useful concept or misleading metaphor? *Water International*. 2003. Vol. 28. №. 1. P. 106-113.
4. Hoekstra A. Y. Water footprint assessment: evolution of a new research field. *Water Resources Management*. 2017. Vol. 31. №. 10. P. 3061-3081.
5. Measuring Water Stress. Official web-site: Fluence. 2025. URL: <https://www.fluencecorp.com/measuring-water-stress/>
6. Gleick P. H. Basic water requirements for human activities: Meeting basic needs. *Water International*. 1996. Vol. 21, №. 2. P. 83-92.
8. Ostrom E. *Neither market nor state: Governance of common-pool resources in the twenty-first century*. Washington, DC, 1994. 44 p. URL: <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/5f7a540c-a547-47c7-ac40-26b31d4b52bc/content>
8. Rogers P., De Silva R., Bhatia R. Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability. *Water Policy*. 2002. Vol. 4, №. 1. P. 1-17.
9. Devoto F., Duflo E., Dupas P., Parienté W., Pons V. Happiness on tap: Piped water adoption in urban Morocco. *American Economic Journal: Economic Policy*. 2012. Vol. 4, №. 4. P. 68-99.

